

ENACT — Az LMBTQI-ellenes gyűlölet-bűncselekmények áldozatait támogató civil szervezetek erősítése

AJÁNLÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A
TAGÁLLAMOK FELÉ

ENACT

Az LMBTQI-ellenes
gyűlölet-bűncselekmények
áldozatait támogató
civil szervezetek erősítése

Partnerek

GÖRÖGORSZÁG	MAGYARORSZÁG	OLASZORSZÁG
LITVÁNIA	SZLOVÉNIA	SPANYOLORSZÁG

Cím: ENACT – Az LMBTQI-ellenes gyűlölet-bűncselekmények áldozatait támogató civil szervezetek erősítése. Ajánlások az Európai Unió és a tagállamok felé.

Közreműködők: Monika Antanaitytė – LGL; Polgári Eszter és Dombos Tamás – Háttér Társaság; Elli Kaplani és Chryssa Sotiriou – KMOP; Maja Ladić és Katerina Kočkovska Šetinc – Peace Institute; Núria Sadurní-Balcells és Jose Antonio Langarita Adiego – Gironai Egyetem

Projektkoordinátor: Rete Lenford Avvocatura per i Diritti LGBTI

Grafika: Szabó S. Zsolt, Vivian Fernández

Megjelent: 2026. február

Az „ENACT – Az LMBTQI-ellenes gyűlölet-bűncselekmények áldozatait támogató civil szervezetek erősítése” nevű projekt (projektkód: 101141894) az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg, a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek program CERV-2023-CHAR-LITI felhívásának keretében. A kiadvány tartalma csak a projektpartnerek véleményét tükrözi, amely nem feltétlen egyezik meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság álláspontjával. Az Európai Unió és az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a kiadványban szereplő információkért.

**Az Európai Unió
társfinanszírozásával**

Összefoglaló

Az ENACT projektben kidolgozott, empirikus bizonyítékokon alapuló ajánlások célja, hogy megerősítsék a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak, különösen az LMBTIQ+ áldozatok támogatását az Európai Unióban. Az ajánlások a projekt hat EU-tagállamban végzett kutatásain alapulnak, és összhangban vannak az EU 2026–2030-as LMBTIQ+ egyenlőségi stratégiájával, valamint az Európa Tanács standardjaival.

Kiemelt (2 éven belül végrehajtandó) intézkedések

1. Jogharmonizáció: Uniós jogalkotás kezdeményezése a gyűlölet-bűncselekmények definíciójának harmonizálása érdekében, ideértve a szexuális irányultság és a nemi identitás védett tulajdonságként elismerését valamennyi tagállamban.

2. Nemzeti cselekvési tervek: 2027 végéig minden tagállam fogadjon el átfogó nemzeti LMBTIQ+ egyenlőségi cselekvési tervet, amely konkrét rendelkezéseket tartalmaz a gyűlölet-bűncselekmények megelőzésére és az áldozatok támogatására.

3. A civil szervezetek fenntartható finanszírozása: Átállás a projektalapú támogatásról az áldozatoknak speciális szolgáltatásokat nyújtó LMBTIQ+ civil szervezetek többéves működési finanszírozására.

4. Kötelező szakmai képzés: Kötelező, részletes képzési programok kidolgozása a bűnüldöző szervek, az ügyészek és a bírák számára a gyűlölet-bűncselekmények felismeréséről és az azok elleni, az áldozatok igényeire érzékeny fellépésről.

5. Alternatív bejelentőfelületek: Biztonságos feljelentési mechanizmusok bevezetése, amelyek lehetővé teszik az áldozatok számára, hogy megbízható civil szervezeteken keresztül tegyenek feljelentést, garantált titoktartás mellett.

EU-s szakpolitikák

A 2026 januárjában elfogadott 2026–2030-as EU LMBTIQ+ egyenlőségi stratégia (a továbbiakban: az EU stratégia) átfogó keretet hozott létre az LMBTIQ+ emberek védelmére és jogaik erősítésére. A stratégia három pillérre helyezi a hangsúlyt: Védelem, Megerősítés, Részvétel. Jelen ajánlások közvetlenül segítik a stratégia céljainak megvalósítását, különösképp:

- a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelmet a gyűlölet-bűncselekmények fogalmának harmonizálására irányuló jogalkotási lehetőségek vizsgálata révén;

- az áldozatok támogatásának erősítését az Áldozatok jogairól szóló irányelv felülvizsgálata révén;
- a konverziós gyakorlatok elleni küzdelmet a tagállami iránymutatások és az uniós szintű intézkedések révén;
- az egyenlőségre vonatkozó adatok gyűjtésének fejlesztését egy új Bizottsági ajánlás révén; valamint
- a civil társadalom támogatását az AgoraEU finanszírozási program kiterjesztése révén.

Gyűlölet-bűncselekmények Európában

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2023-as LMBTIQ+ kutatásának és az ENACT projekt kutatásának adatai tartós kihívásokat tártak fel:

- 2023-ban az EU-ban az LMBTIQ+ személyek 37%-a tapasztalt hátrányos megkülönböztetést. A transznemű nők (64%), a transznemű férfiak (63%) és az interszex személyek (56%) számoltak be a legnagyobb arányban hátrányos megkülönböztetésről.
- Az LMBTIQ+ válaszadók 13%-a tapasztalt fizikai vagy szexuális támadást az elmúlt 5 évben, a transznemű férfiak (23%) és a transznemű nők (29%) voltak a leginkább érintettek.
- A válaszadók 55%-a tapasztalt gyűlölet motiválta zaklatást (18 százalékpontos növekedés 2019-hez képest).
- EU-szerte az LMBTIQ+ személyek 24%-a volt már kitéve konverziós gyakorlatoknak.
- Az ENACT projekt keretében vizsgált országokban az LMBTIQ+-ellenes gyűlölet-bűncselekmények akár 90%-át nem jelentik. A transznemű személyeket ért gyűlölet-bűncselekmények esetében fokozottan jellemző a látencia.
- A jogi keretek továbbra is széttagoltak: a foglalkoztatás területén kívül nincs olyan átfogó uniós szintű jogszabály, amely kifejezetten védelmet nyújtana a szexuális irányultságon és/vagy nemi identitáson alapuló diszkriminációval és gyűlölet-bűncselekményekkel szemben.

Az ENACT kutatás módszertana

Az ENACT projekt (2024. március – 2026. február) partnerei átfogó kvalitatív kutatást végeztek az LMBTIQ+-ellenes gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak tapasztalatairól és az ezen bűncselekményekre adott rendszerszintű válaszokról. A Spanyolországban, Szlovéniában, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és Litvániában folytatott empirikus kutatásban az alábbi módszereket alkalmaztuk:

- 79 mélyinterjú gyűlölet-bűncselekmények áldozataival (11 Görögországban, 12 Magyarországon, 20 Olaszországban, 7 Litvániában, 10 Szlovéniában, 19 Spanyolországban), amelyek feltárták a gyűlölet motiválta erőszak pszichológiai és társadalmi hatásait, a feljelentéssel és büntető igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokat, valamint a támogató szolgáltatások kritikus hiányosságait;
- 71 interjú szakemberekkel (7 Görögországban, 9 Magyarországon, 20 Olaszországban, 6 Litvániában, 12 Szlovéniában, 17 Spanyolországban), köztük bűnüldöző szervek munkatársaival, ügyészekkel, bírakkal, ügyvédekkel, egyenlő bánásmód szervezet képviselőivel és civil szervezetek munkatársaival, amelyek rávilágítottak a végrehajtás kihívásaira, valamint a képzési és koordinációs hiányosságokra;
- 6 fókuszcsoport összesen 33 szakemberrel (országanként 5-7 résztvevő), amelyek elősegítették a szektorközi párbeszédet a jó gyakorlatok azonosításában, a rendszerbeli akadályok feltárásában, valamint a szereplők közötti együttműködés lehetőségek javításában.

Kiemelt megállapítások

Látencia

- Fő akadályok: a hatóságok iránti bizalom hiánya, a lelepleződéstől és a reviktimizációtól való félelem, nyelvi akadályok, a diszkrimináció normalizálása. Egy litván szakember a következőket figyelte meg: *„Az LMBTIQ+ közösség számára a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd megtapasztalása nagymértékben normalizálódott... egy queer ember számára gyakran természetesnek tűnhet, hogy találkozik némi gyűlölettel”.*
- Az áldozatok gyakran nem ismerik a bejelentési mechanizmusokat és a rendelkezésre álló támogató szolgáltatásokat.

Végrehajtási hiányosságok

- Bár léteznek jogi keretek, azok gyakorlati alkalmazása sok esetben nem megfelelő.
- A hatóságok gyakran nem a megfelelő jogi minősítést alkalmazzák, figyelmen kívül hagyva a gyűlölet-bűncselekmények súlyos hatását és előítéletes indítékát.
- Hiányos a koordináció a bűnüldöző és büntető igazságszolgáltatási szervek, az áldozatsegítő szolgáltatások és a civil szervezetek között.

A szolgáltatások széttagoaltsága

- Az áldozatok támogatását sok esetben erőforráshiánnyal küzdő civil szervezetek biztosítják.

- A szolgáltatások elsősorban a fővárosokban és a nagyobb városokban érhetők el, így a kisebb településeken élő áldozatok kevesebb eséllyel kapnak megfelelő támogatást.
- A civil szervezetek többnyire időszakos, projektalapú forrásokhoz férnek hozzá, nem pedig állandó működési támogatáshoz.

Az interszekcionalitással kapcsolatos kérdések

- A diszkrimináció összetett jellege fokozza az áldozatok kiszolgáltatottságát, azonban a döntéshozók ritkán foglalkoznak ezzel a jelenséggel. Ahogy egy olasz áldozat fogalmazott: *„Mindig ettől a kettős megbélyegzéstől szenvedek, albán bevándorló vagyok, és emellett meleg is.”*
- Az adatgyűjtési rendszerek jelenlegi módszerei nem veszik figyelembe az interszekcionalitást.

Ajánlások

Az ajánlások hét, az EU és az Európa Tanács standardjaihoz igazodó témakörbe sorolhatók:

1. Jogi és politikai keretek

1.1. A gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogszabályok kiterjesztése és harmonizálása

A tagállamok:

- nevesítsék a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogszabályokban védett tulajdonságként a szexuális irányultságot, a nemi identitást, a nemi önkifejezést és a nemi jelleget;
- a gyűlölet-bűncselekmények elleni védelem biztosítását célzó jogszabályok tartalmazzák mind a konkrét (*sui generis*) gyűlölet-bűncselekményeket, mind az előítéletes indítékot súlyosító körülményeként bűncselekmények esetében; valamint
- alkalmazzanak interszekcionális megközelítést, a jogszabályaik vegyék figyelembe a védett tulajdonságok (például etnikai hovatartozás, vallás, fogyatékoság, életkor és LMBTIQ+ identitás) közötti átfedéseket, és nyújtsanak magasabb védelmet azoknak a személyeknek, akik többszörös vagy összetett diszkriminációval szembesülnek.

Az Európai Bizottság:

- terjesszen elő jogalkotási javaslatot az online gyűlöletbeszéd fogalmának harmonizálása érdekében (az EU stratégiájában foglaltak szerint); valamint
- Támogassa, hogy a Tanács az EUMSZ 83. cikk (1) bekezdése alapján a gyűlölet-beszédet és a gyűlölet-bűncselekményeket „az EU bűncselekménnyé” nyilvánítsa..

1.2. A konverziós gyakorlatok elleni küzdelem

Az „A konverziós gyakorlatok betiltása az Európai Unióban” európai polgári kezdeményezést követően és az EU stratégiájában foglalt vállalásokkal összhangban, a tagállamok:

- tiltsák be az LMBTIQ+ személyeket célzó konverziós gyakorlatokat; valamint
- biztosítsanak támogatási és kártérítési mechanizmusokat az egészségügyi dolgozók vagy vallási szereplők által végrehajtott konverziós gyakorlatok áldozatainak.

1.3. Nemzeti LGBTIQ+ egyenlőségi cselekvési tervek

2027-ig minden tagállam fogadjon el nemzeti cselekvési tervet az LGBTIQ+ egyenlőségről, amely tartalmazzon konkrét rendelkezéseket a gyűlölet-bűncselekmények megelőzésére és az áldozatok támogatására vonatkozóan. A cselekvési tervek:

- jelöljenek ki az LGBTIQ+ egyenlőségért felelős nemzeti koordinátorokat;
- határozzanak meg mérhető célokat és ütemtervet, amelyek megvalósításához biztosítsanak elegendő finanszírozást; valamint
- térjenek ki a szolgáltatásnyújtás terén fennálló földrajzi egyenlőtlenségek kezelésére.

2. A büntető igazságszolgáltatási rendszer által adott válaszok

2.1. Kötelező képzés

A tagállamok vezessenek be a kötelező alap- és továbbképzéseket:

- rendőrök számára a gyűlölet-bűncselekmények felismeréséről, a kihallgatás áldozatközpontú módszereiről és LGBTIQ+-specifikus kompetenciákról;
- ügyészek, bírák és egyéb bíróságokon dolgozó szakemberek számára a gyűlölet-bűncselekmények üldözéséről, az előítélet-indikátorokról és az interszekcionális szemléletről; valamint
- a képzéseket LGBTIQ+ civil szervezetek és áldozatsegítő szolgáltatások közreműködésével dolgozzák ki és biztosítsák.

2.2. Szakosodott egységek és ügyészek

A tagállamok jelöljenek ki:

- speciális gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egységeket vagy gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó szakértői hálózatot a rendőrségen belül;
- szakosodott ügyészeket a gyűlölet-bűncselekmények kezelésére; valamint
- gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó kapcsolattartó pontokat minden bűnüldöző és ügyészségi hivatalban.

2.3. Biztonságos bejelentési mechanizmusok

A tagállamok:

- hozzanak létre adatvédelmi szempontoknak megfelelő feljelentésre szolgáló online platformokat;
- garantálják, hogy a feljelentés nem befolyásolja hátrányosan a harmadik országbeli áldozatok tartózkodási jogállását; valamint

- tegyék lehetővé a feljelentést harmadik félen, például civil szervezeteken keresztül.

3. Áldozatvédelmi szolgáltatások

3.1. Stabil finanszírozás civil szervezetek számára

A tagállamok:

- biztosítsanak projektforrásokon túlmenő állandó jellegű finanszírozást az áldozatoknak támogatást nyújtó LMBTIQ+ civil szervezetek számára; valamint
- vezessenek be olyan garanciákat, amelyek megakadályozzák, hogy egy civil szervezetet az LMBTIQ+ jogvédő tevékenysége miatt zárjanak ki támogatásokból.

3.2. Átfogó áldozatsegítés

A tagállamok:

- biztosítsák a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak hozzáférését pszichológiai tanácsadáshoz, jogi segítségnyújtáshoz és gyakorlati támogatáshoz;
- vezessenek be számukra elérhető azonnali, személyre szabott kockázatfelmérést és biztonsági tervet; valamint
- biztosítsanak képzett LMBTIQ+ facilitátorok által vezetett támogató csoportokat.

3.3. Földrajzi hozzáférhetőség

A tagállamok:

- hozzanak létre áldozatsegítő szolgáltatásokat a nagyobb városokon kívül kisebb, szolgáltatáshiányos településeken;
- állítsanak fel mobil áldozatsegítő egységeket és online támogató szolgáltatásokat; valamint
- térítsék meg az arra rászoruló, a szolgáltatásoktól messze élő áldozatok utazási költségeit.

4. Interszekcionális megközelítések

4.1. Annak elismerése, hogy a hatalmi struktúrák bizonyos társadalmi csoportokat különösen sérülékennyé tesznek

Az EU stratégiájának interszekcionális elemeivel és az FRA megállapításaival összhangban, amelyek elismerik, hogy a fogyatékosággal élő, bevándorló, és/vagy rasszizmusnak kitett LMBTIQ+ személyek fokozott diszkriminációval szembesülnek, a tagállamok:

- biztosítsanak képzéseket szakemberek számára az elnyomás és az áldozattá válás interszekcionális mintázatainak felismerésére;
- nyújtsanak olyan támogató szolgáltatásokat, amelyek képesek ellátni a többszörösen sérülékeny csoportok igényeit; valamint
- gyűjtsenek olyan bontott adatokat, amelyek tükrözik a gyűlölet-bűncselekmények többszörös diszkriminációval szembesülő, interszekcionális identitású áldozatainak tapasztalatait.

4.2. Az LMBTIQ+ menedékkérők védelme a gyűlölet-bűncselekményektől

Az LMBTIQ+ menedékkérők a befogadó létesítményekben és a menekültügyi eljárások során a gyűlölet-bűncselekmények és az erőszak fokozott kockázatával néznek szembe. Ezért a tagállamok számára védelmi intézkedések bevezetését javasoljuk az EU stratégiájában tett vállalások és a migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseinek alapján. A tagállamok:

- formálisan ismerjék el a szexuális irányultságot, a nemi identitást, a nemi önkifejezést és a nemi jelleget a menedékjog alapjául szolgáló tulajdonságként;
- biztosítsanak biztonságos szállást az LMBTIQ+ menedékkérők számára, megelőzve az erőszakot és a zaklatást a közös szálláshelyeken; valamint
- biztosítsák az LMBTIQ+-ellenes gyűlölet-bűncselekmények menedékkérő áldozatai számára a kulturálisan kompetens egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

5. Adatgyűjtés és nyomonkövetés

5.1. Az adatgyűjtés egységesítése

Összhangban a Bizottság az egyenlőségre vonatkozó adatokról szóló ajánlásával (amelyre vállalást tett az EU stratégiája), a tagállamok:

- vezessenek be egységesített rendszereket a gyűlölet-bűncselekmények nyilvántartására;
- rögzítsék bennük a védett tulajdonságokat (köztük a szexuális irányultságot, a nemi identitást, a nemi önkifejezést és a nemi jelleget);
- gyűjtsenek adatokat a többszörös diszkriminációról és az interszekcionális esetekről; valamint
- tegyék közzé évente a bontott statisztikákat.

5.2. Az eljárások kimenetelének nyomonkövetése

A tagállamok bűnüldöző és igazságszolgáltatási szervei:

- kövessék nyomon a gyűlölet-bűncselekmények eseteit a feljelentéstől a vádemelésen át az ítélelethozatalig;
- kísérik figyelemmel az eljárások korai megszüntetésének arányát, és azonosítsák az esetleges rendszerszintű akadályokat; valamint
- gyűjtsenek adatokat arról, hogy a büntetés kiszabása során hatékonyan alkalmazták-e a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseket.

6. Az online gyűlölet elleni küzdelem

6.1. A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet végrehajtása

Mivel az FRA megállapította, hogy az EU-ban az LMBTIQ+ személyek 63%-a találkozott gyűlöletkeltő, erőszakra buzdító online tartalommal, az EU:

- biztosítsa a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletben foglalt, a jogellenes gyűlöletkeltő tartalmakkal összefüggő kötelezettségek szigorú végrehajtását;
- monitorozza, hogy az online platformok betartják-e a jogellenes online gyűlöletbeszéd felszámolására vonatkozó magatartási kódexet; valamint
- dolgozzon ki cselekvési tervet az LMBTIQ+ fiatalokat érintő online zaklatás elleni fellépésre (az EU stratégiája 2026-ra tette ezt a vállalást).

6.2. A dezinformáció elleni küzdelem

A tagállamok:

- szorítsák vissza az LMBTIQ+ közösségek elleni, külföldről vagy belföldről érkező dezinformációs tevékenységeket; valamint
- támogassák a médiatudatosságot és a genderellenes narratívák leküzdését elősegítő kezdeményezéseket.

7. Megelőzés és oktatás

7.1. Inkluzív oktatás

Mivel a FRA megállapította, hogy az EU-ban az LMBTIQ+ személyek 67%-a tapasztalt már iskolai zaklatást, az EU támogassa a tagállamokat az alábbiakban:

- a biztonságos és inkluzív oktatásra vonatkozó jó gyakorlatok megosztása az európai oktatási térség munkacsoportjain keresztül;
- az LMBTIQ+ diákokat kifejezetten védő, zaklatásellenes intézkedések végrehajtása; valamint
- tanárok képzése az LMBTIQ+ emberek számára inkluzív környezet kialakításáról és az előítéleteken alapuló zaklatás kezeléséről.

7.2. ajánlás: Társadalmi tudatosságot növelő kampányok

A tagállamok közintézményei a civil szervezetekkel együttműködve:

- dolgozzanak ki országos kampányokat az előítéletek leküzdésére, a bűnüldöző és büntető igazságszolgáltatási szervek iránti bizalom javítására és a gyűlölet-bűncselekmények bejelentésének ösztönzésére;
- támogassák a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap (május 17.) hivatalos elismerését nyilatkozatok, kampányok és közpolitikák révén; valamint
- távolítsák el az LBMTIQ+ méltóságot ünneplő vagy LBMTIQ+ tudatosítást célzó rendezvények szervezésének akadályait, és segítsék elő azokon a biztonságos részvételt.

Végrehajtási keret

Azonnali intézkedések (2026–2027)

- A tagállamok 2027 végéig elfogadják a nemzeti LGBTIQ+ egyenlőségi cselekvési terveket, amelyekhez a Bizottság útmutatást és pénzügyi támogatást nyújt;
- a Bizottság közzéteszi a kutatást a konverziós gyakorlatokról, és az egyenlőségre vonatkozó adatokról szóló ajánlást;
- a tagállamok létrehoznak LGBTIQ+ szakpolitikai fórumokat a civil társadalom bevonásával;
- a Bizottság megerősíti az LGBTIQ+ egyenlőséggel foglalkozó szakértői csoport mandátumát; valamint
- az EU elfogadja az online zaklatás elleni cselekvési tervet.

Középtávú intézkedések (2027–2029)

- A tagállamok az EU koordinációjával és jogszabálminták segítségével harmonizálják a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogszabályokat, amelyekben védett tulajdonságként nevesítik a szexuális irányultságot, a nemi identitást, a nemi önkifejezést és a nemi jelleget;
- a tagállamok egységesített rendszereket vezetnek be a gyűlölet-bűncselekmények nyilvántartására, amelyben technikai és módszertani segítséget nyújt az EU;
- a tagállamok speciális gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egységeket vagy hálózatokat, illetve ügyészeket neveznek ki, az ehhez szükséges együttműködésben és tudáscserében segítséget nyújt az EU;
- a tagállamok kötelező képzést vezetnek be a büntető igazságszolgáltatás területén dolgozó szakemberek számára, támaszkodva a CEPOL (Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége) meglévő gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos képzési kezdeményezéseire és forrásanyagaira;
- elindul az „Az egyenlőség uniója” nevű kommunikációs kampány; valamint
- megjelenik az új Eurobarométer felmérés a diszkriminációról (2027).

Hosszú távú intézkedések (2028–2030)

- A Bizottság értékeli az LGBTIQ+ egyenlőségi stratégia félidejének végrehajtását (2028);
- az FRA közzéteszi a negyedik átfogó LGBTIQ+ kutatásának eredményeit (2029);
- a Bizottság és a tagállamok stabil, többéves finanszírozási kereteket hoznak létre az LGBTIQ+ civil szervezetek számára, a nemzeti egyenlőségi cselekvési tervek és

az uniós finanszírozási programok erre a célra elkülönített költségvetési tételei alapján;

- a Bizottság támogatja az átfogó és hozzáférhető áldozatsegítő hálózatok létrehozását, amelyek kiterjednek kisebb településekre; valamint
- a Bizottság tudásmegosztás, jogszabáyminták, felülvizsgálati keretek és időszakos értékelések révén segíti a tagállamokat a gyűlölet-bűncselekmények bejelentésnek és a sikeres büntetőeljárások számának növelésében.

Monitoring és elszámoltathatóság

- A tagállamok éves jelentéseket készítenek a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikákról és a cselekvési terv végrehajtásáról;
- a Bizottság monitorozza a jelentéseket és kötelezettségszegési eljárásokat indít, amennyiben a tagállamok nem hajtják végre megfelelően az uniós jogot;
- az FRA rendszeresen kutatást végez és beszámol a diszkrimináció és a gyűlölet-bűncselekmények elterjedtségéről;
- a civil szervezetek árnyékjelentésekben számolnak be a végrehajtás hiányosságairól; valamint
- az LMBTIQ+ szakpolitikai fórum éves előrehaladási jelentéseket tesz közzé.

Következtetések

Az ENACT projekt rámutatott az LMBTIQ+ közösségek támogatása kapcsán fennálló tartós és sürgető kihívásokra: jelentős a gyűlölet-bűncselekmények látenciája, a támogató szolgáltatások rendszere széttagolt, a büntető igazságszolgáltatás válaszleépései gyakran nem megfelelőek, és a sérülékenység interszekcionális tényezői figyelmen kívül maradnak.

Az empirikus bizonyítékokon alapuló ajánlások konkrét intézkedéseket javasolnak ezen hiányosságok kezelésére. Az ajánlások összhangban állnak az EU 2026–2030-as LMBTIQ+ egyenlőségi stratégiájával, és annak vállalásait az LMBTIQ+ emberek uniós szintű védelmét szolgáló gyakorlati intézkedésekkel erősítik.

Az ajánlások hatékony végrehajtásához az uniós intézmények, a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok, az egyenlő bánásmódot felelős szervek, a civil szervezetek és további szövetségesek tartós elkötelezettsége szükséges.

A sikeres végrehajtás eredményeként 2030-ra várhatóan megvalósulnak a következők:

- Az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdését kiterjesztő tanácsi határozat és a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd meghatározására és szankcionálására vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelv elfogadása. Ezzel összhangban a tagállamok gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogszabályainak harmonizálása, a szexuális irányultság, a nemi identitás, a nemi önkifejezés és a nemi jelleg védett tulajdonságként való elismerése minden tagállamban.
- A gyűlölet-bűncselekmények feljelentési arányának és a sikeres büntetőeljárások számának mérhető növekedése, valamint az elítélési arányok és az ítélethozatali gyakorlatok átlátható nyomkövetése.
- A súlyosító rendelkezések egységes és következetes alkalmazása az előítéletes indítékú bűncselekmények esetében valamennyi tagállamban.
- Hatékony végrehajtási mechanizmusok, amelyek biztosítják az LMBTIQ+ áldozatok diszkriminációmentes hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz.

Ezek az ajánlások alapvető elkötelezettséget tükröznek a gyűlölet-bűncselekmények áldozatai felé: hallgassuk meg őket, higgyünk nekik, támogassuk őket, segítsük őket az igazságszolgáltatásban, és dolgozzunk egy olyan társadalom megteremtésén, ahol minden ember félelem, diszkrimináció és erőszak nélkül élhet.

Az ENACT projekt partnerei hálásak a hat tagállam (Spanyolország, Szlovénia, Görögország, Magyarország, Olaszország, Litvánia) közreműködőinek, köztük az LMBTIQ+ közösség tagjainak, az áldozatsegítő szakembereknek és a büntető igazságszolgáltatásban dolgozó szakembereknek.

Főbb hivatkozások

Uniós szakpolitikai dokumentumok

- Európai Bizottság (2025). Union of Equality: LGBTIQ+ Equality Strategy 2026–2030.
- Európai Bizottság (2024). Implementation Report: LGBTIQ Equality Strategy 2020–2025.
- Európai Parlament (2024). Resolution on the implementation of the EU LGBTIQ Equality Strategy 2020–2025 (2023/2082(INI)).
- Ministerial Declaration by 20 Member States (2024). Calling for a renewed LGBTIQ+ equality strategy.

Kutatások és adatok

- FRA (2023). EU LGBTIQ Survey III: Being LGBTIQ+ in the EU. European Union Agency for Fundamental Rights.
- FRA (2023). Being intersex in the EU: Challenges faced by intersex people. European Union Agency for Fundamental Rights.
- ENACT projekt (2024–2026). Hat tagállam (Spanyolország, Szlovénia, Görögország, Magyarország, Olaszország, Litvánia) kutatási jelentései és eredményei.
- Eurobarometer (2023). Special Eurobarometer on discrimination in the EU.
- ILGA-Europe (2025). Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI People in Europe and Central Asia.
- OSCE-ODIHR (2024). Annual Hate Crime Report 2024

Nemzetközi standardok

- OSCE-ODIHR (2024). Hate Crime Prosecution at the Intersection of Hate Crime and Criminalized 'Hate Speech': A Practical Guide.
- Council of Europe (2010). Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity.
- Council of Europe (2024). Committee of Experts on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics: Mandate and work programme.
- UN Independent Expert on SOGI (2020). Practices of so-called 'conversion therapy': Report A/HRC/44/53.

MELLÉKLET: Jogi és szakpolitikai keretek

Uniós jog

A fenti ajánlások az alábbi jogi és szakpolitikai keretek végrehajtását támogatják:

- Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke (A megkülönböztetés tilalma) és 23. cikke (A nők és férfiak közötti egyenlőség).
- Az áldozatok jogairól szóló irányelv (2012/29/EU).
- Foglalkoztatási keretirányelv (2000/78/EK).
- Irányelv a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről (2024/1385).
- Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (2022/2065).
- Az egyenlőséggel foglalkozó szervekről szóló irányelvek (2024/1499, 2024/1500).
- Európai Bizottság (2025). Union of Equality: LGBTIQ+ Equality Strategy 2026–2030.
- A Bizottság javaslata az EUMSZ 83. cikk (1) bekezdésében szereplő uniós bűncselekmények listájának kiterjesztésére, hogy az a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd minden formáját magában foglalja (COM(2021) 777, a Tanács elfogadására vár).

Az Európa Tanács standardjai

- Recommendation CM/Rec(2023)2 on rights, services and support for victims of crime.
- Recommendation CM/Rec(2024)4 on hate crimes.
- Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity.
- Committee of Experts on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics - a szakértői bizottság monitorozó tevékenységei és standardjai.
- Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata az LMBTI jogokról, az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke (Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog) és 14. cikke (Megkülönböztetés tilalma) alapján.

Az Európai Rasszizmus és Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) keretrendszere az Európa Tanácson belül

- ECRI General Policy Recommendation No. 15 on combatting Hate Speech.
<https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/hate-speech-and-violence>.

- ECRI General Policy Recommendation No. 17 on Preventing and Combating Intolerance and Discrimination against LGBTI Persons.
<https://rm.coe.int/general-policy-recommendation-no-17-on-preventing-and-combating-intole/1680acb66f>.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (OSCE-ODIHR) keretrendszere

- Understanding Hate Crimes: A Handbook for Civil Society in the OSCE Region (2021).
- Preventing and Responding to Hate Crimes: A Resource Guide for NGOs in the OSCE Region (2023).
- Hate Crime Data-Collection and Monitoring: A Practical Guide (2022).
- Addressing Anti-LGBTI Hate Crimes: Training for a Professional Response (2021).
- Prosecuting Hate Crimes: A Practical Guide (2023).
- OSCE-ODIHR Hate Crime Victim Support Portal.
<https://projects.osce.org/odihr/hate-crime-victim-support>.

